

(GT9 – Indizível)

A disputa do digital pela memória do desastre de Fundão

Dra. Ana Elisa Novais (IFMG)

RESUMO

Este artigo propõe uma reflexão crítica sobre as disputas em torno da memória digital do desastre de Fundão, ocorrido em Mariana (MG), em 2015. A partir da análise de duas coleções — uma de imagens geradas por inteligência artificial e outra de capturas de tela de matérias jornalísticas sobrepostas por publicidade digital —, discuto os mecanismos algorítmicos que filtram, monetizam e silenciam narrativas sobre o desastre. Fundamentado em autoras como Azoulay (2022), Beiguelman (2021), Carneiro, Ribeiro (2023) e Walter (2024), o trabalho analisa como essas plataformas reorganizam o que pode ser lembrado, visto e dito, propondo a ideia de uma memória digital tensionada por apagamentos programados e fabulações críticas.

Palavras-chave: memória digital; desastre; algoritmos; plataformas; imagem; apagamento.

ABSTRACT

This article offers a critical reflection on the disputes over the digital memory of the Fundão dam disaster, which occurred in Mariana (MG), Brazil, in 2015. Based on the analysis of two collections — one of AI-generated images and another composed of screenshots from news portals with overlaid advertisements — it discusses algorithmic mechanisms that filter, monetize, and silence disaster narratives. Drawing on theorists such as Azoulay, Beiguelman, Carneiro, Ribeiro, and Walter, the paper examines how digital platforms reorganize what can be remembered, seen, and spoken, proposing the notion of a digital memory shaped by programmed erasures and critical fabulations.

Keywords: digital memory; disaster; algorithms; platforms; image; erasure.

INTRODUÇÃO

O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em novembro de 2015, não foi apenas um desastre ambiental de proporções catastróficas. O primeiro de uma série de desastres de grandes proporções com barragens, foi também um marco traumático, cujas reverberações se desdobram até hoje em múltiplos domínios: materiais, simbólicas, políticas, ambientais, territoriais. Desastres,¹ tanto os criados quanto os considerados “naturais”, nunca

¹ Entendo desastres assim como Carneiro, Ribeiro (2023, p. 506): “uma cadeia de acontecimentos que não tem seu início com um fato, tal como o colapso de uma estrutura física (o rompimento de uma barragem, por exemplo), mas como um processo que antecede e se perpetua após esse ponto crítico”.

são eventos pontuais e excepcionais, mas processos longos, muitas vezes sem fim claro, que se desdobram em múltiplas temporalidades.

Assim como Carneiro e Ribeiro (2023, p. 514), acredito que o ponto crítico de um desastre não se esgota nos danos, consequências e problemas criados e seus impactos na vida das comunidades atingidas e seus territórios. Ainda em diálogo com as pesquisadoras, entendo que as coleções que apresento nesta pesquisa reforçam o que elas chamam de *desastralização*: os desastres criados, como os do contexto da atividade minerária no Brasil, não se iniciam no momento de sua eclosão. Desastres se estendem em rede, e o ponto de crise (a eclosão, o rompimento) dá visibilidade a uma ampla e complexa rede de acontecimentos, que antecede o fato, se estende e provoca processos de reorganização territorial, socioeconômica, ambiental. Acredito que a disputa do digital pela memória do desastre é mais um desdobramento desse desastre.

Neste trabalho, adoto o conceito de memória digital como um campo de práticas, mediações e disputas em torno da produção, circulação, arquivamento e apagamento de registros do passado em ambientes mediados por plataformas digitais. Longe de representar apenas uma extensão tecnológica da memória individual ou coletiva, a memória digital deve ser compreendida como um dispositivo sociotécnico marcado por infraestruturas algorítmicas, regimes de visibilidade e lógicas de plataformização.

José van Dijck (2007) destaca que as memórias na era digital são moldadas por dispositivos e interfaces que reorganizam temporalidades e afetos, enquanto Andrew Hoskins (2011) propõe a noção de *memória conectada*, em que a recordação se dá em tempo real, em constante atualização e exposição. No contexto brasileiro, Gisele Beiguelman (2021) propõe pensar a memória digital como “curadoria de resíduos”, um espaço de fragmentação e ruído, em que a ausência e o excesso informacional são simultâneos. Já Ariella Azoulay (2022) nos convida a ativar arquivos digitais como espaços de responsabilidade ética e disputa contra os apagamentos produzidos pelo colonialismo de dados e pela soberania dos Estados e corporações.

A memória digital, portanto, não é neutra nem estável: ela opera sob condições

técnicas e políticas que determinam o que pode ser lembrado, como e por quem. Nesse sentido, este trabalho considera a memória digital como um território de disputa simbólica e material, no qual diferentes atores — plataformas, algoritmos, usuários, artistas e instituições — produzem, ocultam ou reconfiguram narrativas sobre o passado.

Nessa perspectiva, tenho atuado na pesquisa, preservação e elaboração da memória digital desse desastre, tanto como artista e pesquisadora quanto como ativista. Desde 2015, atuo junto ao coletivo Um Minuto de Sirene², buscando, principalmente, tensionar narrativas oficiais, visibilizar violações de direitos e ações de resistência das comunidades atingidas e propor outras possíveis. Ao longo desses dez anos, construí e mantive diversas coleções de materiais relacionados ao desastre: imagens, vídeos, áudios, reportagens, mapas, páginas e grupos de Facebook, documentos. Essas coleções — fragmentárias, porosas, inacabadas — operam como arquivos vivos, que não pretendem restaurar a verdade dos fatos, mas sim abrigar rastros, reverberações e disputas em torno do que pode ser lembrado e de como pode ser lembrado. Nessa prática contínua de reunir, nomear e interrogar vestígios, o trabalho com arquivos se funde à criação artística e à intervenção política. O presente artigo parte de duas dessas coleções para investigar como políticas da linguagem e da imagem constroem o dizível e o indizível no contexto da memória digital do rompimento.

A primeira coleção reúne imagens geradas por inteligência artificial a partir de prompts mínimos — ou palavras-totem — como “Bento Rodrigues”, “Novo Bento Rodrigues”, “morador de Bento Rodrigues” e “Brumadinho”. O teste com esses termos revela os limites e os vieses das plataformas de IA generativa, que não apenas deixam de reconhecer a violência histórica associada a esses nomes como, por vezes, os redirecionam para representações despolitizadas ou estetizadas.

A segunda coleção consiste em capturas de tela de reportagens do UOL, em que fotografias do desastre são sobrepostas por anúncios do Google Ads. Essas imagens, nas

² O Coletivo Um Minuto de Sirene se formou logo após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Composto por cidadãs e cidadãos de Mariana e Ouro Preto. Este grupo atua em diálogo com os atingidos de Bento Rodrigues e Paracatu, principalmente. Realizou, mensalmente, durante aproximadamente três anos, um ato na Praça Gomes Freire, todo dia 5, soando uma sirene durante 1 minuto, e lendo um manifesto para a comunidade. Participou ativamente da fundação do Jornal A Sirene (<https://issuu.com/jornalasirene>).

quais a destruição é atravessada por publicidades sobre quase tudo, evidenciam o cruzamento entre dor, visibilidade e economia da atenção. Ao justapor material jornalístico e propaganda digital, essas composições acidentais revelam um campo tenso entre a memória e a monetização, em que o luto é continuamente reeditado pelas lógicas algorítmicas do lucro.

Ao analisar essas duas frentes — a produção automatizada da imagem e a circulação publicitária do trauma —, proponho uma reflexão sobre como infraestruturas técnicas e regimes algorítmicos atuam como filtros do que pode ser dito e mostrado. Não se trata de entender o indizível como o que escapa à linguagem, mas como efeito de políticas ativas de silenciamento, deslocamento e apagamento, que operam por meio de bancos de dados, sistemas de recomendação e plataformas de visualização.

Inscrito no GT Indizível, este artigo se alinha à proposta de pensar os processos ocultos, silenciosos ou invisibilizados que permeiam as práticas tecnológicas, culturais e sociais contemporâneas. No contexto do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia, que tem como tema o “Desconhecido”, interessa aqui mergulhar nos territórios imprecisos onde a arte se torna gesto investigativo, e a pesquisa se torna prática de escuta e fabulação. Como lembra Donna Haraway (1995), é desde lugares situados que podemos produzir saberes capazes de reconfigurar o que pode ser visto e dito. Ou, nas palavras de Giselle Beiguelman (2019), é preciso interrogar a política das imagens: quem as produz, quem as vê, quem pode ser nelas representado — e sob que condições. Nesses termos, acredito ser possível construir uma compreensão de novas formas de perpetuação do desastre, que extrapolam, inclusive, as ações das mineradoras e o papel do estado, e colocam outros agentes (as big techs) na “análise crítica dos desastres criados no âmbito das atividades minerárias no Brasil”, ampliando “a percepção sobre a temporalidade e a extensão dos danos sofridos pelas territorialidades e comunidades atingidas.” (Carneiro, Ribeiro, 2023, p. 520).

Como políticas da imagem constroem o dizível e o indizível

Em contextos marcados pela intensificação das tecnologias digitais, das crises epistêmicas e da aceleração das formas de produção simbólica, torna-se urgente perguntar:

como as políticas da imagem constroem o dizível e o indizível? Em outras palavras, de que modo regimes de visibilidade operam para delimitar o que pode ser enunciado, percebido, registrado e reconhecido socialmente como saber, memória, subjetividade ou vida?

As imagens, enquanto dispositivos de mediação do mundo, não são neutras nem universais. Elas estão sempre atravessadas por disputas políticas, culturais, tecnológicas e afetivas que condicionam a produção do sentido. Assim, as políticas da imagem podem ser entendidas como campos em disputa nos quais se delineiam hierarquias entre discursos autorizados e silenciados, formas de representação hegemônicas e contra-representações insurgentes.

Essas políticas se expressam, por exemplo, em processos de padronização e normatização, nos protocolos de visualização de dados e nas infraestruturas algorítmicas que moldam a circulação de imagens e palavras. Estão presentes nos bancos de dados que excluem línguas, corpos, práticas culturais e modos de vida não hegemônicos; nos sistemas de curadoria algorítmica que filtram o visível; nas políticas editoriais e acadêmicas que estabelecem cânones e critérios de validação (BEILGUEMAN, 2021; BRUNO, 2004). Ao mesmo tempo, emergem práticas contra-hegemônicas — artísticas, acadêmicas, populares — que buscam reconfigurar o que é possível dizer e mostrar.

O que se propõe aqui, portanto, é uma reflexão crítica sobre os mecanismos e tensões que constituem o campo do dizível e do visível, com foco nos processos que produzem o indizível e o invisível como efeito de poder — e não como ausência natural. Nesse sentido, tomo como base teorias críticas contemporâneas que abordam as relações entre linguagem, imagem, tecnologia e poder, especialmente em contextos marcados por colonialidades, exclusões e extrações simbólicas.

Ao explorar essas políticas, busco compreender também como práticas estéticas, poéticas e tecnológicas podem funcionar como estratégias de reexistência, ao tensionar os limites do que pode ser enunciado ou figurado. O indizível, longe de ser um vazio, é aqui entendido como um território de potência, onde outras formas de saber, de sentir e de imaginar o mundo podem emergir.

Minha pesquisa combina a coleta e análise de vídeos no YouTube com a análise qualitativa de grupos, comunidades e postagens no Facebook. No YouTube, são selecionados vídeos que abordam o desastre, incluindo conteúdos jornalísticos, amadores e documentários, com atenção às suas características visuais, narrativas e engajamento (visualizações, comentários e likes). No Facebook, a análise foca em grupos e páginas dedicados ao desastre, identificando os principais temas, narrativas e interações entre os usuários.

No campo da memória coletiva, essas políticas se tornam ainda mais incisivas quando mediadas por plataformas digitais. A rememoração de eventos traumáticos, como o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 2015, não acontece apenas por meio de arquivos históricos ou testemunhos diretos, mas se dá também em meio a algoritmos de recomendação, motores de busca, sistemas de indexação e redes de curadoria automatizada. Nesses ambientes, o que aparece como memória é atravessado por mecanismos invisíveis de filtragem, hierarquização e silenciamento, operados por grandes plataformas e suas lógicas comerciais, linguísticas e geopolíticas (BRUNO, 2004).

No contexto desta investigação, voltada para as materialidades digitais da memória do desastre de Mariana, foram analisados conteúdos publicados no YouTube e no Facebook, com especial atenção à forma como imagens e discursos são ativados, organizados ou silenciados nesses espaços. Paralelamente, experimentos com plataformas generativas de imagem por IA revelaram dinâmicas significativas: ao empregar prompts mínimos, compostos por palavras-totem como “bento rodrigues”, “novo bento rodrigues” ou “morador de bento rodrigues”, os resultados gerados indicaram ausências estruturais, seja na representação visual de pessoas, lugares e afetos ligados ao desastre, seja na substituição ou deslocamento semântico dos sentidos associados a esses termos.

O caso mais emblemático talvez seja o da palavra “brumadinho”, que, ao ser acionada por meio de prompts, produz imagens que remetem ao Inhotim — um museu de arte contemporânea — e não ao desastre provocado pela Vale, seis anos após Fundão. Tal associação automática, ao mesmo tempo sintomática e absurda, evidencia um tipo de curadoria algorítmica do sensível, na qual as plataformas não apenas organizam a memória,

mas configuram os próprios regimes de possibilidade do lembrar e do ver.

Colecionar para lembrar: política dos arquivos e memória do desastre

Colecionar, neste trabalho, é prática de escavação e insurgência. Trata-se de reunir fragmentos que escapam à lógica do arquivo institucional e, justamente por isso, dizem algo sobre as políticas da memória. O gesto de colecionar, aqui, é também um gesto de resistência: ele organiza rastros dispersos, conecta temporalidades, inscreve afetos e confronta silenciamentos. Ao compor coleções a partir de imagens produzidas por inteligência artificial e de capturas de tela de portais de notícias, tensiono as fronteiras entre documento e fabulação, entre o real e o possível, entre o dado e o emergente.

Viés de imaginário: fabulações visuais, apagamentos programados e as continuidades do desastre

A primeira coleção analisada aqui, que chamo de “Viés de imaginário”, reúne imagens geradas por plataformas de IA³ a partir de palavras-chave como “bento rodrigues”, “novo bento rodrigues”, “morador de bento rodrigues”, “morador de novo bento rodrigues” e “brumadinho”. Esses termos funcionam como palavras-totem: são vetores de memória que mobilizam narrativas, afetos e espectros — não apenas nos sistemas de IA, mas também na relação que estabelecemos com as imagens que eles produzem. As imagens geradas tornam visível a maneira como esses lugares e sujeitos atingidos são codificados, imaginados e reproduzidos por inteligências maquínicas que operam a partir de grandes bancos de dados. São imagens que não correspondem a um referente direto, mas que compõem um campo imagético da memória digital, tensionando a veracidade documental e abrindo espaço para a fabulação crítica (Beiguelman, 2021).

³ Para este primeiro experimento, utilizei o Copilot, da Microsoft. Outros resultados semelhantes foram também encontrados com a utilização do Midjourney. Esses testes foram realizados entre abril e junho de 2024.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Coleção 1: “Viés de imaginário”

> Bento Rodrigues

> Novo Bento Rodrigues

As imagens algorítmicas revelam, de forma contundente, os limites epistêmicos e éticos das bases de dados que sustentam esses sistemas. Longe de serem ilustrações neutras, essas imagens reencenam visualidades que integram e reforçam as estruturas de apagamento. Conforme propõem Carneiro e Ribeiro (2023), os desastres criados devem ser compreendidos não como eventos isolados, mas como procedimentos contínuos que operam antes, durante e depois da sua materialização. Essa noção de *desastralização* é central para a análise aqui proposta: os desastres não cessam — eles se atualizam em políticas públicas, em infraestruturas técnicas e, também, em regimes do visível.

A imagem cujo prompt foi “novo bento rodrigues” apresenta um reassentamento idealizado: ruas coloridas, fachadas impecáveis, canal navegável, vegetação controlada. Trata-se de uma fabulação urbanística que apaga as vivências reais das comunidades reassentadas — os anos de espera, os conflitos sobre a padronização das casas, os apagamentos identitários e territoriais. Como analisa Isabella Walter (2024), o capitalismo contemporâneo se beneficia dos desastres por meio de suas redes de parcerias entre mineradoras, empreiteiras, seguradoras e instituições gestoras, transformando os processos de reassentamento em vetor de investimento e valorização simbólica. Ao estetizar o reassentamento como progresso, a imagem contribui para a narrativa de que o desastre, ao fim e ao cabo, “melhorou” a vida dos atingidos — deslocando o eixo da responsabilidade para o da regeneração e ocultando as continuidades do desastre.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Coleção 1: “Viés de imaginário”

> Brumadinho

> Morador de Bento Rodrigues

Essa mesma lógica se evidencia de modo ainda mais eloquente na imagem gerada a partir do prompt “brumadinho”. Em vez de representar o colapso da barragem do Córrego do Feijão, que foi posterior ao desastre de Fundão e causou a morte de 272 pessoas, a IA produziu uma imagem que remete ao Inhotim: um espaço de arte contemporânea, monumentalidade estética e paisagismo controlado. O deslocamento é simbólico e sintomático. Brumadinho, neste enquadramento algorítmico, deixa de ser cenário de crime corporativo para tornar-se ícone de arte e natureza — território limpo, estetizado, pronto para consumo cultural. A ausência da lama, dos corpos e dos rastros materiais do rompimento denuncia uma infraestrutura de dados profundamente filtrada, que prioriza o que é compatível com as plataformas: o belo, o abstrato, o vendável.

Como adverte Gisele Beiguelman (2021), as estéticas da memória digital estão sendo atravessadas por uma política algorítmica que privilegia o ruído domesticado e neutraliza o dissenso. As imagens aqui reunidas operam sob essa lógica. Mesmo aquelas que parecem abordar o trauma — como a evocada pelo prompt “morador de bento rodrigues” — o fazem de forma despolitizada, evocando o sofrimento, mas não seus agentes. A presença de uma idosa segurando um retrato antigo adiciona um elemento essencial: o afeto. O fundo, com ruínas, articula-se com o gesto de preservação simbólica da memória familiar. No entanto, leio essa imagem como uma resposta parcial ao trauma: ela convoca empatia, mas não convoca justiça. Reduz a população de Bento Rodrigues à fragilidade, à perda. A IA tende a

capturar o sofrimento como ícone — e não como narrativa política.

Essas imagens não apenas refletem os apagamentos promovidos pelas plataformas, mas também os reforçam. Elas reiteram a ausência dos agentes do desastre — empresas, governos, instituições — e produzem um arquivo visual em que a memória é pacificada, estetizada ou folclorizada. Como propõe Azoulay (2022), o arquivo precisa ser reaberto para que nele se inscrevam as histórias potenciais, os sujeitos silenciados, os conflitos ainda em curso. Ativar essas imagens como crítica — e não como ilustração — é uma forma de disputar o campo da memória digital. Trata-se de colecionar não para restaurar verdades, mas para revelar as lógicas de apagamento inscritas nos próprios dispositivos técnicos e institucionais que hoje moldam o que pode ou não ser lembrado.

Essa política do apagamento inscrita nos sistemas de IA não é aleatória nem pontual: ela revela uma estrutura de poder que atravessa o funcionamento técnico, os modelos de negócios e as ontologias visuais que orientam a construção das imagens. Beiguelman (2021) propõe que pensemos a cultura digital como um campo de disputas em que se desenrolam políticas da imagem e da visualidade. Para a autora, a estetização das catástrofes, o embranquecimento dos corpos, a apagamento de territórios e sujeitos subalternizados nas imagens digitais não são falhas, mas efeitos de um regime que opera sob lógicas extrativistas e coloniais — o que ela denomina de colonialismo algorítmico. Nesse regime, as imagens não são apenas representações, mas instrumentos de validação e de silenciamento, de ordenamento do que deve ser visível e do que pode ser esquecido.

A artista e pesquisadora chama atenção para como a “cultura do dado” está impregnada por vieses ideológicos, raciais e geopolíticos. As máquinas aprendem com os dados disponíveis, e os dados disponíveis — como mostram as coleções que venho reunindo — estão atravessados por invisibilizações históricas. Se as imagens amplamente circuladas dos moradores de Bento Rodrigues remetem à perda e fragilidade, se são essas imagens que alimentaram os bancos de dados das grandes plataformas, então os sistemas de IA têm pouco com o que aprender. Mas o ponto central não é apenas que outras imagens e representações não existam ou não tenham sido feitas — é que elas não fazem parte daquilo que se tornou

visível, indexado, acessível e, portanto, legível para os algoritmos. A ausência, aqui, é um efeito de estrutura.

Nesse sentido, é útil aproximar a reflexão da noção de “história potencial”, proposta por Ariella Azoulay (2022). Para ela, a história da fotografia (e, por extensão, a história das imagens) deve ser pensada não apenas em termos do que foi registrado, mas também do que poderia ter sido registrado e não foi — seja por censura, por escolhas editoriais, ou pela violência que impede o próprio ato de testemunhar. Essa ideia de uma história potencial das imagens ajuda a pensar os arquivos invisíveis que habitam o espaço negativo da memória: as imagens que não foram feitas, que não foram preservadas, que não foram consideradas dignas de ser salvas ou compartilhadas.

Essa é uma das principais preocupações de Noble (2018). Ela mostra como os mecanismos de busca — e, por extensão, os sistemas de IA que se apoiam neles — perpetuam estereótipos raciais e de gênero, reforçando sistemas de opressão ao invés de neutralizá-los. Noble analisa como os resultados de buscas por termos como “black girls” devolvem, majoritariamente, conteúdos pornográficos, revelando como os algoritmos estão entranhados em estruturas de poder que desumanizam, hipersexualizam e violentam mulheres negras. Sua análise é crucial para compreendermos que não se trata apenas de “corrigir” vieses técnicos, mas de confrontar um sistema epistemológico que associa visibilidade à lógica de mercado e ao valor de troca. Como escreve Azoulay (2022), “não é a ausência da imagem que deve nos mobilizar, mas a pergunta sobre o que fez com que ela não fosse produzida”.

SINOPSE PATROCINADA OU A SEGUIR, CENAS DOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS: PUBLICIDADE PROGRAMADA, MEMÓRIA INTERROMPIDA PELA MONETIZAÇÃO DA DOR E POR APAGAMENTOS ALGORÍTMICOS

A coleção de capturas de tela apresentada nesta seção revela um fenômeno recorrente na cobertura do desastre de Fundão por portais jornalísticos: a sobreposição de anúncios automatizados do Google Ads a fotografias jornalísticas que documentam os efeitos do

desastre⁴. Essas imagens, extraídas de carrosséis visuais do portal UOL Notícias, constituem um corpus fundamental para compreender os modos como a memória digital é continuamente atravessada por lógicas de monetização, performatividade algorítmica e apagamento. Ao observar essas sobreposições, torna-se evidente a desastralização (Carneiro, Ribeiro, 2023): o desastre não é um evento isolado, mas um procedimento contínuo, que opera antes, durante e depois do fato, atravessando inclusive as imagens que o representam.

Coleção 2: “Sinopse patrocinada ou A seguir, cenas dos próximos capítulos”

⁴ O carrossel de imagens está disponível em: <https://noticias.uol.com.br/album/2015/11/05/barragem-rompe-em-mariana-mg.htm>. Acesso em 15/04/2025.

Na imagem em que se observam as ruínas de Bento Rodrigues cobertas de lama, a sobreposição de um banner publicitário do SBT anunciando a transmissão da Liga dos Campeões — com os dizeres “NESTA TERÇA | 16H45” — revela uma coincidência formal que não pode ser ignorada. A justaposição visual faz com que a própria cena do desastre pareça parte da programação: um evento a ser assistido, agendado, consumido. A linguagem gráfica da televisão, ao se sobrepôr a uma paisagem de destruição, transforma o luto em conteúdo. Como propõe Beiguelman (2021), a plataforma absorve os rastros do trauma e os integra ao fluxo de monetização algorítmica. O banner não apenas cobre a lama — ele a transforma em espetáculo.

Algo semelhante ocorre na imagem seguinte, em que vítimas selecionam roupas doadas em um ginásio. Sobre essa cena, aparece uma propaganda de eletrodomésticos da Philco com os dizeres “BLACK NOVEMBER – até 50% off”. A coincidência é particularmente significativa: o rompimento da barragem de Fundão ocorreu em 5 de novembro de 2015, o que confere à expressão “Black November” uma ambiguidade perturbadora. Se no universo da publicidade a expressão marca a temporada de descontos, no contexto da fotografia ela ressoa como o mês da lama, da morte, da expulsão. O algoritmo, ao operar exclusivamente por critérios de performance e segmentação, ignora esse vínculo semântico — mas sua justaposição denuncia uma espécie de falha sintomática: a de que o desastre é recodificado como ambiente de consumo. A dor é transformada em cenário promocional, e a imagem das vítimas, em moldura para a linguagem de mercado.

A vista aérea de Bento Rodrigues soterrado, por sua vez, é invadida por um carrossel de botas masculinas. O rejeito, símbolo do crime ambiental, torna-se paisagem outdoor para produtos que evocam aventura e superação — como se o espectador estivesse sendo convidado a “pisar” sobre o território devastado com conforto e estilo. A imagem seguinte mostra a presidenta Dilma Rousseff sobrevoando a área atingida, acompanhada do governador de Minas Gerais. Sobreposta à legenda “entra confiante no jogo”, a cena de inspeção é despolitizada, recodificada como performance publicitária, dissolvendo a

gravidade do gesto em uma narrativa de espetáculo.

Outras imagens escancaram as tensões entre resistência e caricatura. Na fotografia de uma mulher indígena Krenak, sentada em um trilho de trem, a sobreposição com a chamada para uma série de entretenimento — “Inimigos Íntimos” — distorce a potência simbólica do ato de resistência e o dissolve em ambiguidade. A colonialidade da imagem é reiterada: o corpo indígena vira moldura para a lógica da plataforma. Já na imagem dos socorristas resgatando um animal, o banner da Coca-Cola e da Marvel transforma o gesto solidário em narrativa de heroísmo pop. A dor é convertida em storytelling de marca. A lógica se repete em outras cenas: uma mãe chorando com seu bebê em um abrigo improvisado é acompanhada de um carrossel de móveis da Tok&Stok; uma imagem de enterro é atravessada pelo slogan “A indústria cria o futuro”.

Essas imagens não operam sozinhas: elas são manifestações de uma infraestrutura de poder técnico e econômico que organiza o visível. Conforme Isabella Walter (2024), o capitalismo se beneficia do desastre não apenas materialmente — por meio de obras e contratos —, mas simbolicamente, reconfigurando sua própria legitimidade discursiva através da circulação de imagens. A indústria que destrói é a mesma que aparece como produtora de futuro. Nesse sentido, essas capturas constituem um contra-arquivo algorítmico: ao interromper o fluxo automático da visualidade digital, elas revelam os dispositivos de apagamento, monetização e recodificação que operam sobre a memória.

Como propõe Ariella Azoulay (2022), é preciso reabrir os arquivos e ativá-los a partir das histórias potenciais que neles foram silenciadas. Ao colecionar, analisar e expor essas imagens, este trabalho propõe não apenas documentar um processo de apagamento, mas também produzir um gesto de desobediência crítica. Como no impulso historiográfico descrito por Hal Foster (2004), o gesto aqui não é o de restaurar uma totalidade, mas o de recompor narrativas a partir de fragmentos tensionados, resgatando da repetição o que nela há de violência, não de memória.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As coleções analisadas neste artigo evidenciam como a memória digital do desastre de Fundão é atravessada por infraestruturas técnicas, financeiras e estéticas que moldam o visível e o dizível em plataformas digitais. As imagens geradas por IA, com seus apagamentos estruturais e fabulações estetizadas, e as sobreposições de publicidade em fotografias jornalísticas revelam que o desastre continua a operar enquanto procedimento — um processo contínuo de reorganização de sentidos, valores e visualidades. Ao propor um contra-arquivo baseado na coleta e análise crítica dessas imagens, este trabalho inscreve-se na perspectiva de uma política da memória atenta às formas de apagamento algorítmico e às possibilidades de resistência visual. Mais do que denunciar a captura da memória pelo capital, a proposta aqui delineada é a de reativar essas imagens como dispositivos de escuta, fabulação e crítica, abrindo espaço para histórias potenciais que insistem em não ser esquecidas.

REFERÊNCIAS

- AZOULAY, Ariella. *História potencial: desmontar o imperialismo*. Tradução de Bruna Beber. São Paulo: Ubu Editora, 2022.
- BEIGUELMAN, Gisele. *Políticas da Imagem: Vigilância e Resistência na Dadosfera*. São Paulo: Ubu Editora, 2021.
- BRUNO, Fernanda. Fernanda Bruno. *Revista FAMECOS*. Porto Alegre, n. 24. Jul. 2004. p. 110-124.
- CARNEIRO, Karine Gonçalves; RIBEIRO, Tatiana Souza. Desastralização – a proposta de uma ferramenta-conceito para analisar casos de desastres criados. *InSURgência: revista de direitos e movimentos sociais*, v. 9, n. 1, jan./jun. 2023, Brasília, p. 505-524.
- FOSTER, Hal. *An Archival Impulse*. October, v. 110, Fall 2004.
- HOSKINS, Andrew. *Media, Memory, Metaphor: Remembering and the Connective Turn. Parallax*, v. 17, n. 4, 2011.
- VAN DIJCK, José. *Mediated Memories in the Digital Age*. Stanford University Press, 2007.
- WALTER, Isabella. *O capitalismo do desastre: estética e reconciliação no reassentamento de*

Mariana. Tese (Doutorado) — Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, 2024.

NOBLE, Safiya Umoja. *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism*. New York University Press, 2018.

HARAWAY, Donna. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial. *Cadernos Pagu*, n. 5, p. 7-41, 1995.

Como citar este texto:

NOVAIS, Ana E. A disputa do digital pela memória do desastre de Fundão. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-16.